
Resumen y aprendizajes generados

TALLER DE REFLEXIÓN COLABORATIVA SOBRE TECNOLOGÍAS GEOESPACIALES E INNOVACIÓN LIDERADA POR MUJERES FRENTE A LA DEGRADACIÓN ECOLÓGICA EN ZONAS RURALES DE COSTA RICA

25 de febrero de 2026 • FabLab IICA, San José, Costa Rica

PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS

Este informe documenta el taller realizado el 25 de febrero de 2026 en el FabLab del IICA, un espacio de encuentro entre mujeres de comunidades rurales de Costa Rica y aliados institucionales vinculados al Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales. El Rally es una iniciativa de capacitación que busca fortalecer las habilidades tecnológicas de mujeres en zonas rurales mediante el uso y la adaptación de tecnologías geoespaciales, promoviendo su capacidad de innovar y organizarse ante desafíos sociales y ecológicos en sus comunidades.

Después de más que una docena de ediciones del Rally desde 2019, el taller representó una oportunidad para hacer una pausa y reflexionar colectivamente sobre lo aprendido, los desafíos enfrentados y las posibilidades de seguir adelante. Este documento recoge las conversaciones, ideas y propuestas surgidas durante la jornada.

Lo valioso de este encuentro no radica únicamente en la revisión del pasado, sino en la construcción conjunta de futuros posibles. Busca servir como punto de partida para fortalecer nuevas acciones como parte de una red de colaboración continua que apoye la capacidad de innovación y organización de mujeres rurales ante desafíos sociales y ecológicos.

Esperamos que sea de valor para las participantes y los facilitadores y organizadores del Rally y para otras personas interesadas en promover el acceso equitativo a las tecnologías geoespaciales.

Queremos agradecer sinceramente el tiempo y los aportes que nos han brindado todas las y los participantes. También agradecemos al IICA por el respaldo y por recibirnos en sus instalaciones, y el personal de la sede por su atención el día del taller. El taller contó con apoyo financiero del ORS Seed Fund de la Universidad Erasmus de Rotterdam.

Sigamos colaborando, aprendiendo y avanzando,
María José Molina, Jonathan Castro y Mandy Geise

1. INTRODUCCIÓN

El miércoles 25 de febrero 2026 tuvo lugar en el FabLab del IICA un taller que reunió a mujeres de comunidades rurales y aliados institucionales que participaron en y organizaron el Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales en una o varias de sus ediciones entre 2019-2025. El taller buscaba dar seguimiento a la capacitación de habilidades tecnológicas, así como el uso y desarrollo de las tecnologías e innovaciones geoespaciales por mujeres en zonas rurales de Costa Rica mediante sesiones de reflexión sobre sus experiencias y retos. Además, buscaba aportar a una red de colaboración continua para seguir apoyando la capacidad de mujeres en zonas rurales de innovar y organizarse ante desafíos sociales y ecológicos. El taller se desarrolló a partir de un estudio sobre el Rally Femenino realizado por Mandy Geise, investigadora del Instituto Internacional de Ciencias Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam (ISS-EUR), en colaboración con Sebastián Ureta. Orientado por el estudio, los objetivos del encuentro eran:

- reflexionar sobre las experiencias y los aprendizajes acumulados desde los Rallies
- compartir y dialogar sobre los hallazgos de un estudio sobre el Rally por el ISS-EUR
- explorar formas concretas de colaboración futura mediante un enfoque co-creativo

Participantes

El taller fue organizado por Mandy Geise, investigadora del ISS-EUR, con María José Molina, fundadora del Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales, con el respaldo del equipo de Jonathan Castro Chinchilla y James Sibaja del FabLab del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y su representación en Costa Rica. Participaron mujeres de zonas rurales que han seguido aplicando los conocimientos y las habilidades en tecnologías geoespaciales adquiridos en los Rallies tanto como aliados institucionales que estuvieron involucrados como organizadores o facilitadores: PNUD Costa Rica, IICA, ADITICA-Cabécar, Edunámica, FabLab de la Universidad Técnica Nacional Guanacaste, Foro Nacional de Mujeres Rurales, Ade BRICA, Área de Conservación Guanacaste, Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica.

Metodología y dinámica

El taller consistió en tres sesiones interactivas y dos plenarias de presentación. La metodología se basó en el intercambio colectivo y aprendizaje participativo: facilitadores y participantes de los Rallies interactuaron en grupos mixtos. Esto permitió tanto el diálogo horizontal como la identificación de necesidades y respuestas conjuntas basadas en diversas experiencias vividas.

2. SESIÓN DE APERTURA

HISTORIA DEL RALLY Y PERSPECTIVAS DE PARTICIPANTES

La fundadora del Rally, María José Molina, abrió el evento repasando la trayectoria de la iniciativa desde su primera edición en 2019, detallando las distintas ediciones del Rally organizadas en diversos territorios en Costa Rica y otros países latinoamericanos como Ecuador. Destacó las capacitaciones adaptadas a cada región y comunidad, tanto que el alcance de mujeres capacitadas y número de prototipados desarrollados: más que 1300 y 200, respectivamente.

A continuación se abrió la conversación, con participantes compartiendo cómo se relacionan con el Rally. Cada persona aportó una palabra o frase clave que resumía lo que más le ha resaltado del Rally y especificó esa palabra relatando sus experiencias. Abajo se muestran las asociaciones que tuvieron las y los participantes pensando en sus experiencias con los Rallies (en orden aleatorio).

Se destacó la diversidad de contextos, así como la forma en que cada participante vivió su experiencia con el Rally, marcada por temáticas concretas de su entorno. Esta sesión pintó un panorama rico y diverso que reflejó la pluralidad de enfoques y el valor de las experiencias en cada uno de los contextos particulares. La presentación de hallazgos de investigación destacó cómo las mujeres han aplicado las tecnologías geoespaciales después de los Rallies: cartografiando riesgos de incendio y vegetación, apoyando reforestación y estrategias de riego y cultivo, gestionando recursos hídricos. Las experiencias capturadas en las palabras reflejan una imagen del Rally como una iniciativa que fomenta el conocimiento y la aplicación de tecnologías geoespaciales invitando innovación y acción comunitaria para generar democratizar el conocimiento técnico y generar transformación social y ecológica desde el nivel local.

Algunas de las palabras mencionadas aluden a herramientas concretas: datos, vuelos con dron. Varias palabras capturan la dimensión de cambio y generación de algo que nutre la transformación desde la comunidad: innovación, crecimiento, avance, apropiación, cosmovisión, crear, llevar experiencia, colaboración. Otras palabras reflejan propósito y efectos en comunidades y personas a largo plazo: impacto social, impacto educacional/vocacional. Y otras enfocan más el papel de las mujeres como agentes de cambio: talento, liderazgo, trabajo con bases, colaboración, redes.

3. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS DE ESTUDIO Y DISCUSIÓN

Abriendo la siguiente sesión, Mandy presentó hallazgos del estudio sobre el Rally que hizo con su equipo del ISS-EUR entre 2024 y 2025. Dentro de esta investigación, estudiaron proyectos de ciencia y tecnología ciudadana, es decir, el uso de las tecnologías, datos y conocimientos por personas sin formación tecnocientífica formal para entender, monitorear y enfrentar distintos fenómenos socioecológicos. Por un lado, exploraron la transferencia de conocimientos y la capacidad de trabajar con las tecnologías después de los Rallies. Además, investigaron cómo la capacidad tecnológica adquirida por el Rally hace posible la medición y el manejo de fenómenos como humedad, precipitación, temperatura, sequía, incendios, deslizamientos y deforestación), y cómo aporta a la conservación y protección de las comunidades y del medioambiente mediante una manera relevante y adecuada para los participantes y las comunidades involucradas. Los hallazgos clave del estudio se alinean con los siguientes temas principales:

Transformaciones en la confianza y capacidad de las participantes

Después de participar en el Rally, las participantes entrevistadas se sienten más capaces de trabajar con tecnologías y de abordar los temas que les afectan mediante el uso de tecnologías; como cuidar el bosque, manejar el agua y los incendios, sistematizar procesos de producción.

Encontramos que la forma de capacitación en diferentes tecnologías, con una parte teórica seguida por una parte práctica en la cual participantes practican con hardware abierto como Arduino, GPS y mapas digitales, así como drones, generalmente es efectiva en la transferencia de conocimiento y en abrir posibilidades de aplicación en distintos contextos. El proceso de diseño de prototipos para crear soluciones que aborden problemas específicos, incluyendo la presentación al grupo y los comentarios de los expertos, estimulan la agencia, habilidad y creatividad.

Posibilidades emergentes del uso local de tecnologías geoespaciales

El uso de varias tecnologías y plataformas de fácil y libre acceso aumenta la probabilidad de que las participantes del Rally sigan usando las tecnologías, por ejemplo, para mapeo comunitario, monitoreo ambiental y gestión del territorio. El componente práctico incluyendo el diseño de prototipos también anima a las participantes a utilizar a las tecnologías dentro de su propia visión, integrándolas en su realidad social y cultural. Una participante en el estudio relató cómo había podido utilizar las tecnologías para acercar el bosque y los procesos de degradación en él a personas más alejadas del bosque, usando un “lenguaje” posiblemente más fácil de reconocer, valorar y transmitir entre distintos actores: “Necesitábamos ver y captar el bosque de otra manera, no solo con nuestros ojos, sino con herramientas que pudieran mostrar a los demás lo que nosotros ya sabíamos.”

Esta cita subraya también otra cosa que mostró el estudio: aunque los Rallies tenían como objetivo equipar a las mujeres con habilidades y perspectivas para aplicar las tecnologías geoespaciales, no se les instó a pensar en sus entornos desde un punto de vista puramente tecnológico, sino más bien a utilizar estas tecnologías dentro de su propia visión o fusionándolas con su cosmovisión.

La capacidad de crear y usar las tecnologías y los datos generados a veces se vio limitada por razones de infraestructura, capacidad de soporte y seguimiento después de los Rallies. Condiciones de financiamiento o institucionales impactan también aspectos que crean tensiones en el acceso, la sostenibilidad y la apropiación de las herramientas; algunas están fuera del alcance del Rally o los socios de cambiar directamente.

Vínculos beneficiosos entre científicos y comunidad

En todos los casos en el estudio se mostró de gran valor tener a personas que actúan como un enlace entre los científicos y las personas de la comunidad, quienes pueden guardar el proceso. En el Rally Femenino estas personas intermediarias son las madrinas, que tienen un papel importante como personas con conocimiento técnico que también promueven la confianza, y la sensación de accesibilidad de tecnologías geoespaciales. También son las dedicadas personas de varios institutos que coorganizaron y apoyaron el Rally, quienes tienen vínculos y conocimiento de las comunidades y siguen comprometidos a promover el impacto. Se reconoce los retos para ellos, tanto para el propio equipo del Rally, en seguir apoyando a las participantes después de las capacitaciones, dentro de la actual organización del Rally. De este punto salió una de las sugerencias de establecer una estructura de seguimiento después del Rally (consultar la sección **Sugerencias** más abajo).

Discusión

Concluyendo la presentación, Mandy preguntó al grupo por sus perspectivas. Les pidió que reflexionaran sobre qué observaciones sobre el impacto del Rally les resultaron familiares o sorprendentes, cómo reflejaban sus propias experiencias en la comunidad o institución, y si había impactos o temas que no fueron mencionados. Divididos en tres grupos, los participantes conversaron sobre las preguntas a partir de sus distintas experiencias con el Rally, y resumieron sus discusiones ante el grupo en pleno.

4. PRINCIPALES APRENDIZAJES BASADOS EN LAS DISCUSIONES

En todo lo conversado salió que el Rally tiene un papel importante en soportar las mujeres en zonas rurales como agentes activos que adaptan, organizan e innovan frente a los desafíos socioecológicos que experimentan. Las participantes hablaron con orgullo sobre sus innovaciones y liderazgos, y los colaboradores institucionales conversaron sobre los impactos que han observado en las comunidades con las que trabajan. Se destacaron los siguientes temas claves de las discusiones.

1. Empoderamiento e innovación desde diversas perspectivas femeninas

Las aportaciones de las participantes resaltaron el papel activo de las mujeres rurales como agentes de cambio. Varias participantes mencionaron sentirse orgullosas de innovar. Hablaron con propiedad sobre sus acciones con las tecnologías y prototipos que han utilizado y desarrollado desde el Rally y cómo motivan a otras. Sus perspectivas y acercamiento colaborativo también pueden fomentar creatividad y nuevas ideas ingeniosas. La imaginación libre de las participantes del Rally ha llevado ya a varias propuestas innovadoras que quizás parecían locas al inicio, pero resultaron de tener gran valor. Como dijo Natalia García (Ade BRICA): “A veces una cree que es una solución divertida, rara... ¡Pero así son las ideas más importantes!”. Refuerza la importancia de mantener al Rally como un espacio abierto de apoyo y aprendizaje, intercambio y experimentación que puede fertilizar soluciones no convencionales. La centralidad de fomentar la creatividad y la experimentación también quedó reflejada en las palabras “idear y crear”, mencionados por Jonathan Castro, y como estas van de la mano con el crecimiento – tanto en cuanto al impacto y a la red del Rally y los FabLabs que van creciendo, como a las innovaciones y liderazgos femeninos relacionados con ellos. Los FabLabs y laboratorios de innovación comunitarios ofrecieron espacios accesibles que pusieron al alcance las tecnologías y materiales para idear y experimentar.

2. Apropiación y uso real de tecnología

Los participantes coincidieron en que la tecnología se vuelve propia cuando se aplica; no se trata solo de presentar y enseñar la tecnología, sino de que las personas se apropien de ella y la utilicen y/o desarrollen por cuenta propia. Como lo dijo Néstor Boniche (UTN): “Resuena mucho del estudio su descripción de como el Rally facilita la apropiación tecnológica para la creación de soluciones locales en sus territorios, las innovaciones mejores desarrolladas en los lugares locales”. Mencionaron varios ejemplos de apropiación en los que las mujeres han podido integrar las tecnologías para la creación de soluciones locales como el monitoreo de incendios, acueductos y cultivos. Los ejemplos volvieron a recalcar la importancia de ajustar las capacitaciones al territorio y enfatizar el componente de innovación.

Un ejemplo de Ana Gaitán (Foro Nacional de Mujeres Rurales) ilustró cómo las tecnologías fueron incorporadas en las prácticas de cultivo y están transformando decisiones productivas. Explicó cómo las aplicaciones de registro de datos les permitieron sistematizar información sobre costos, pérdidas por lluvia o frío y el rendimiento de cultivos. Esta sistematización práctica ahora guía sus decisiones de siembra y cosecha.

Otro ejemplo en que la apropiación trajo beneficios socioeconómicos: Keren Morales (ADITICA-Cabécar) habló del avance que representan las tecnologías para conectar producción local con compradores sin intermediarios explotadores. Las aplicaciones les permiten buscar compradores directos en internet, analizar precios, y organizarse con otros para ayudar a productores mayores a sacar provecho justo de su trabajo.

La apropiación y la agencia dependen de las condiciones socioeconómicas y geográficas que se han históricamente moldeadas. Cada contexto del Rally y sus participantes es distinto. El Rally ha intentado de adaptarse a cada lugar y grupo de participantes con su programa, la forma de organizar y el apoyo logístico.

3. Valor del saber local y ancestral, integración de formas de conocimientos

Múltiples intervenciones destacaron el aprecio por la sabiduría ancestral y comunitaria. En palabras de una participante refiriéndose a conocimientos locales sobre la tierra y la naturaleza: “todo eso tiene una sabiduría muy preciada, muy bonita, sobre el espacio, la naturaleza, la forma de estar allí, de alentar, de cuidarse, de defenderse”. Yanory Rojas (PNUD) habló de los dos Rallies organizados con mujeres indígenas, ambos adaptados al contexto, pero con la diferencia de que uno tuvo lugar en territorio y el otro no, con diferencias en la participación. Y notaron, también desde dentro de las comunidades, una idea cada vez más extendida de que la tecnología no es incompatible con la cosmovisión indígena, sino que puede brindar una oportunidad de proteger las comunidades indígenas y los territorios que guardan. Andan innovando y encontrando maneras de integrar saberes ancestrales con conocimiento tecnológico para defender y cuidar sus territorios. Las participantes subrayan que cualquier proyecto tecnológico debe partir de respeto y complementación con la sabiduría local, no reemplazarla, y aprecian que el Rally apuesta por este planteamiento.

En consonancia con lo que había observado el estudio del ISS-EUR, los participantes apreciaron que el Rally busque capacitar en tecnologías para adaptarlas a su visión y formas de ver y comprender el mundo y los problemas que les afectan. Eso aplica a las comunidades indígenas, pero también a mujeres de otras zonas. Considerar las necesidades específicas de estas comunidades y facilitar la integración de conocimientos locales facilita la incorporación de la visión de las mujeres rurales al diseñar innovaciones.

4. Aprendizaje recíproco & rastros digitales de conservación que antes eran invisibles

También se destacó el valor del aprendizaje entre comunidades e instituciones. No solo se trasmite conocimiento hacia comunidades, sino que se integran sus aportes en el trabajo institucional. Natalia, Antonia Campos (Ade BRICA) y Elizabeth Jiménez (SINAC/ACG) describieron cómo los datos de sensores y mapeos de incendios forestales ahora alimentan el sistema oficial de reporte de SINAC/ACG, y que para los reportes de incendio ahora SINAC está usando Kobo Toolbox introducido por el equipo de BRICA. Además, colaboraron con una investigadora en México compartiendo datos sobre zonas de riesgo de incendios.

Los participantes también expresaron interés de intensificar y diversificar la colaboración entre comunidades e institutos. Y insisten que las tecnologías pueden ayudar con la colaboración, hacer más fácil la manera de comunicar si pueden usar datos o tecnologías. La tecnología, dijo Antonia, "nos ayuda a comunicar lo que estamos haciendo": permite mostrar el antes y el después de la reforestación, hacer visible el trabajo de conservación que de otra manera solo se conoce localmente.

5. RETOS Y NECESIDADES PARA CONTINUAR

Participantes también mencionaron algunos retos específicos para el uso, la capacitación o la innovación en las tecnologías. Indicaron necesidades para poder continuar aplicando las tecnologías y sugirieron maneras de mejorar los procesos de acompañamiento tecnológico.

Seguimiento y mentorías

Uno de los mayores retos identificados, sobre todo al nivel de sostenibilidad, es la falta de seguimiento después de las capacitaciones. Esto era en línea con lo que se encontró en el estudio del ISS-EUR. Varias de las participantes del Rally se encontraron con dificultades de dar continuidad a sus proyectos, ya fuera para seguir desarrollando sus prototipos, aplicarlos, o extender su uso, así como para utilizar los datos de tal manera que pudieran servir de base para medidas o políticas locales, regionales o nacionales. Por ejemplo, Natalia y Antonia mencionaron que después de su participación en el Rally necesitaban asistencia cuando querían continuar trabajando con Kobo Toolbox, pero su mentora estaba muy ocupada. Lograron implementar el sistema de reporte de incendios de SINAC con Kobo por cuenta propia, pero el proceso fue más difícil sin apoyo técnico continuo.

Los retos de seguimiento también se extienden a la documentación de los frutos de los Rallies, como las iniciativas e innovaciones impulsadas a través de ellos. Se desarrollaron más que 200 prototipos en los Rallies hasta ahora, pero, como señaló Ricardo (Edunámica), no están catalogados ni accesibles.

Se subraya que la experimentada falta de seguimiento no es por falta de dedicación de los organizadores o socios institucionales. Ofrecer asistencia, orientación y asesoramiento técnico en el proceso de seguimiento pueden ocupar bastante tiempo y representar una considerable carga adicional de trabajo. En el caso del Rally lo estaban haciendo madrinas y otras personas del equipo organizador en adición a muchas otras tareas. Dado las actuales estructuras y condiciones de trabajo (ahora) no es probable que una persona pueda prestar mucho tiempo dedicado como parte de su trabajo regular. Por eso, se sugiere buscar una manera de crear un perfil de persona y estructura de soporte que puedan ofrecer ese apoyo, también a largo plazo, si posible. El seguimiento y la traducción del prototipo a la aplicación es una parte clave de la capacitación y esta fase no se puede considerar como algo secundario, sino como parte integral del Rally. Sin un componente de seguimiento integrado en la organización del Rally, o una estructura separada paralela, con regulares momentos de contactos, es poco probable que el tema de seguimiento se mejore. Es un tema que merece unas discusiones más, pero en Sugerencias ofrecemos algunas propuestas para cómo abordar este asunto.

Desafíos de acceso – geografía, logística y brechas socioeconómicas

Se identificaron limitaciones prácticas como la falta de conectividad, recursos logísticos y brechas educativas. María Moya (ADITICA-Cabécar) describió la realidad del acceso, sin señal de internet y largos viajes caminando y trasladándose por transporte público. Estas condiciones influyen quién puede participar en el Rally y sostener el uso de tecnologías. Hasta cierto punto van más allá del alcance del Rally, pero hay factores que sí se puede tomar en cuenta para acercar la participación a las mujeres en zonas alejadas. Organizar el Rally en territorio indígena, como hicieron con el último Rally en diciembre, es un positivo ejemplo. Otro ejemplo es que en sus distintas ediciones el Rally cubrió la alimentación, transporte y cuando posible, cuidado infantil para que mujeres en roles de cuidado puedan participar en capacitaciones. Pero no siempre fue posible, potencialmente excluyendo mujeres en roles de cuidado. Organizar los Rallies es una operación logística que depende de varios recursos para poder cubrir estas cosas, muchas veces se logra con el soporte económico y logístico de los socios institucionales. Una de las participantes sugirió que también se podría pensar en alianzas con gobiernos locales.

Brechas educativas – Ricardo habló de los esfuerzos de Edunámica para disminuir las brechas tecnológicas y educativas, en particular por promover que los jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan perseguir educación universitaria, sobre todo en estudios que integran ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática (STEAM).

Los FabLabs y laboratorios de innovación comunitarios también hacen accesibles las tecnologías y el conocimiento de usarlas para un gran rango de distintas comunidades en varias zonas del país.

Ofrecen cursos y otras capacitaciones a distintos públicos, incluso a niños, en formas relevantes y atractivas.

Desafíos de acceso - equipos y tecnologías

Varios comentarios nos recordaron que cualquier ambición tecnológica debería tomar en cuenta temas de acceso, al internet, pero también a baterías, materiales y aplicaciones. Algunas participantes expresaron que el costo de sensores, drones, sistemas de información y aplicaciones limita su capacidad de sostener el trabajo. Se planteó la necesidad de poder experimentar con prototipos de bajo costo y acceso a materiales, por ejemplo, en los FabLabs. Néstor propuso a las brigadas de Guanacaste la oportunidad de usar el FabLab de la UTN para sus ideas.

Hay temas que caen fuera del alcance del Rally y su red de socios: como altos costos de equipos como drones o acceso a sistemas de información sobre incendios y datos satelitales fiables de alta resolución para la vigilancia medioambiental y la gestión de emergencias.

Hay posibilidades de mapear sin internet, como la aplicación Avenza, que permite registrar puntos GPS offline. Algunas de las participantes ya las están usando y dieron sugerencias sobre su uso a otras. Relataron que acompañaron a guardias forestales en recorridos hacia el interior del territorio sin señal de celular, registraron puntos GPS y mediciones de terreno que luego compartieron con SINAC. Esta tecnología les dio autonomía para contribuir al monitoreo ambiental en condiciones donde antes era imposible documentar el trabajo de conservación.

Fortalecer redes de intercambio entre mujeres

Se manifestó un fuerte interés de crear espacios de intercambio continuo entre mujeres de diferentes territorios (indígenas, afrodescendientes, bomberas, productoras) para compartir conocimientos, datos, y estrategias de aplicación de tecnologías.

6. MIRAR AL FUTURO

Empezamos la tarde con dos presentaciones de Keren, Ethel Cerdas y María, quienes hablaron sobre e incluso mostraron por medio de ArcGIS StoryMaps – que aprendieron usar en el último Rally organizado en territorio indígena en diciembre 2025 – maneras en que integran las tecnologías geoespaciales en sus esfuerzos de proteger el bosque y de fortalecer la posición socioeconómica en sus comunidades. Con las tecnologías las pequeñas productoras tienen una mejor posición de negociación, por ejemplo, ya no dependen tanto de los intermediarios. Y usaron los recursos digitales para recolectar y presentar la historia digital en el plan estratégico de reforestación en territorio indígena. María también habló de cómo pueden usar las tecnologías como otra herramienta en defender los territorios.

Visión de futuro compartida

A continuación, imaginamos colectivamente el futuro con las tecnologías geoespaciales y las colaboraciones posibles. Discutiendo e ideando colectivamente, los participantes concibieron colaboraciones futuras y nuevas formas de trabajar juntos. Los participantes discutieron explorar unir fuerzas para el monitoreo y sistemas de alerta comunitaria o para la educación, capacitación en escuelas rurales, o conectar con proyectos en otras regiones. Propusieron nuevas maneras de colaborar e intercambiar herramientas y aplicaciones específicas, por ejemplo, instalar y monitorear sensores en Talamanca que pilotearon en Guanacaste.

Las ideas y recomendaciones propuestas están integradas en las sugerencias que salen más abajo.

Red de colaboración

Finalmente, se inició la creación de un mapa de colaboración o red de alianzas, identificando conexiones y colaboraciones existentes entre instituciones, organizaciones comunitarias y organizadores y participantes del Rally. Es un base útil que visualiza las múltiples conexiones que ya existen y que se puede alimentar y ampliar para tejer una red de colaboración más densa.

Todos los participantes expresaron fuerte interés en seguir colaborando y fortaleciendo el trabajo conjunto. Varios participantes mencionaron ideas para explorar como sustentar y fomentar las relaciones construidas y nutrir la red del Rally. Se discute en más detalle abajo.

MAPA DE COLABORACIÓN

7. SUGERENCIAS PARA SEGUIR ADELANTE

A continuación siguen algunas sugerencias apuntando a maneras de llevar la dedicación y el ánimo manifestado en el taller hacia acciones para que la innovación social y tecnológica liderada por mujeres siga creciendo y fortaleciéndose. Para facilitar y fortalecer los esfuerzos (conjuntos) y seguir tejiendo redes salen las próximas sugerencias del taller.

Estructuras de seguimiento e intercambio

Seguimiento y sostenibilidad, así como vínculos con otras comunidades y colaboradores institucionales sobresaltaron como los mayores retos y necesidades. Resulta complicado poder ofrecer seguimiento a largo plazo en las circunstancias actuales, pero para impacto sostenido es importante. Los participantes mostraron inclinación a seguir colaborando y fortaleciendo el trabajo conjunto. Canalizar esta motivación en recursos de apoyo e intercambio podría ayudar tanto con el seguimiento como con la colaboración. Como comentó una participante, sería de gran ayuda si las alianzas existentes se consoliden en redes formales de largo plazo. Varios participantes mencionaron la idea de explorar una red estructural para sustentar las relaciones construidas en el Rally y construir oportunidades a largo plazo. Se imagina como espacio continuo de intercambio.

Una opción podría ser crear una estructura de seguimiento e intercambio entre las mujeres rurales y las instituciones. Por un lado, podría ser un recurso de seguimiento después del Rally, sea técnico, institucional, científico. Por otro lado, presentaría la oportunidad de conectar con otras comunidades, organizaciones e institutos; aprender de otros; encontrar posibilidades de colaboración, financiación, reclamación, reconocimiento o uso de los datos y capacitación.

➤ **Grupo de trabajo**

Un formato potencial podría ser un grupo de trabajo con reuniones periódicas (virtuales o presenciales) para compartir avances de proyectos locales, prototipos y distintos usos de los datos, por ejemplo, en la producción agrícola, monitoreo ambiental o iniciativas de reforestación. Esto podría ayudar la comunicación entre mujeres en los distintos territorios, pero también con el aporte de las instituciones para sostener estos espacios. Puede ser facilitado por un equipo coordinador.

➤ **Plataforma digital**

Puede ser complementado con una plataforma de intercambio de conocimientos, prototipos, innovaciones sobre los años. Una plataforma digital ofrecería infraestructura para guardar, crear y acceder un:

- Catálogo de prototipos
- Catálogo de innovaciones y soluciones implementadas
- Pautas para caminos institucionales por seguir en distintos escenarios
- Manuales o pautas de capacitación basados en los programas de los Rallies

Incluyendo otras ideas más ambiciosas que los participantes desearían desarrollar, dependiendo de los fondos y capacidad digital una plataforma compartida también podría incluir, o enlazar con recursos creados por los participantes en otros sitios:

- Base de datos de monitoreo, con los datos registrado e intercambiados por mujeres en zonas rurales o sus socios
- Catálogo forestal de vegetación, paisajes, etc. que se puede usar para manejo de bosques, reforestación y riesgo de incendios
- Catálogo forestal indígena
- Creación de mapas – senderos en corredores interurbanos
- Laboratorio de innovación y monitoreo ambiental nacional

Colaboración y co-creación

La colaboración podría impulsarse aún más mediante 1) trabajar juntos en iniciativas específicas, como las de monitoreo ambiental propuesta por Ade BRICA y 2) a través de una iniciativa de co-creación y co-investigación. La co-investigación y co-creación pueden ser maneras efectivas de seguir y documentar los procesos de capacitación, innovación y transformación. Documentar y compartir estos procesos de manera reflexiva puede aportar ideas constructivas que ayuden a mejorarlos. También puede aumentar la conciencia pública sobre el trabajo de las innovadoras rurales y los socios institucionales. Además, el trabajo documentado contribuirá a que los casos

sirven de inspiración para otras comunidades rurales, tal como mencionó una participante al hablar del impacto deseado: “que nuestras experiencias sirvan a otros”.

➤ **Co-creación y soporte estructural integrados**

Un acercamiento posible combina la co-creación con el soporte estructural. A las metodologías participativas como el monitoreo se suman metodologías participativas sociales como foto voz e investigación-acción participativa; integrando distintas formas de conocimiento para la gestión sostenible de territorios. Con la co-creación y la co-investigación, las mujeres rurales documentan y presentan desde su visión los procesos, dificultades y éxitos en usar las tecnologías geoespaciales en distintas iniciativas, lo cual promueve sus roles de liderazgo y eleva sus voces.

➤ **Trabajar juntos y diseñar proyectos co-creados**

Surgieron múltiples ideas para colaborar. Entre ellas, colaboración entre mujeres de distintas zonas para redes de cultivo, redes de monitoreo y sistemas de alerta temprana con sensores de bajo costo. Se habló sobre la posibilidad de coordinar actividades conjuntas, aprovechando recursos y conocimientos existentes en diferentes territorios. Los participantes ya empezaron a pensar en pasos concretos de conectar entre distintos territorios, como instalar un sensor en Chirripó que se puede monitorear desde lejos.

➤ **Fortalecer capacidades y recursos locales**

Podría ser de gran valor gestionar apoyo técnico y financiero para proyectos específicos. Por ejemplo, facilitar acceso a sensores de bajo costo o microcréditos para equipos.

Ediciones avanzadas del Rally

Otra manera de facilitar continuación en la innovación y aplicación de tecnologías espaciales puede ser organizar ediciones de Rally para mujeres que ya participaron y buscan capacitación más avanzada o apoyo con temas de tecnología específicas para adelantar su trabajo.

Adaptación de programas a cosmovisiones indígenas

Se imaginó más ediciones del Rally en territorios indígenas que pueden soportar y facilitar los planes ambientales, forestales y territoriales de los territorios indígenas (PAFT) y otros esfuerzos de proteger y gestionar sus territorios. Pensando en la posibilidad de organizar más Rallies en los territorios indígenas, Yanory argumentó que, si bien es necesario de adaptar y generar programas específicos para las comunidades indígenas, no es necesario crear uno para cada de los 24 territorios de Costa Rica. Destacó la importancia del acompañamiento de personas que hablen el idioma y conozcan la comunidad para hacer de puente entre los programas y la comunidad. Pueden ser las líderes de comunidades, incluso las que ya han participado en previas ediciones del Rally.

Mantener el equilibrio entre saberes locales y tecnologías

Para la integración de tecnología en las comunidades, incluyendo los territorios indígenas, pero también en las otras zonas rurales, es importante seguir manteniendo el equilibrio entre tecnología y saberes locales. Las compañeras indígenas hablaron de oportunidades de combinar cosmovisión indígena con la aplicación de la tecnología, mencionando que ven un cambio en el pensar sobre la

tecnología, que muchas ya no la ven como una amenaza o contrario a su forma de vivir y ver el mundo, pero una herramienta que puede complementar sus esfuerzos para cuidar y defender el territorio. Al mismo tiempo se reflexionó sobre la importancia de respetar la sabiduría autóctona y tomar el tema de uso y aplicación de tecnologías con cuidado. Se planteó que el acercamiento debe ser preguntando ¿qué necesitan las comunidades y cómo pueden las tecnologías apoyar?

Financiamiento

Somos conscientes de que varias de estas sugerencias implican y dependen de (más) tiempo, carga de trabajo y fondos, recursos de los que no dispongamos en abundancia en este momento. También por eso proponemos buscar financiación adicional que podría aportar a una estructura de soporte. No obstante, puede ser factible ya explorar algunas de las medidas sin financiación, como dar los primeros pasos con el grupo de trabajo.

En el caso de conseguir fondos adicionales, podríamos empezar a plantearnos algunos de las ideas más ambiciones mencionadas por participantes, alistadas en la sección “plataforma digital”. La financiación podría contribuir a más ediciones del Rally, también, y usado para ofrecer servicios como el cuidado infantil.

Una nota conceptual podría ser efectiva en dar visibilidad al trabajo y servir como documento de referencia estratégico y empírico, además de ayudar a posicionar al conjunto de participantes comunitarias e institucionales. No solo sería una oportunidad para compartir más ampliamente el trabajo realizado, sino que también ayudaría a perfilarnos y aumentar las posibilidades de conseguir financiación.

8. CONCLUSIÓN

El taller fue un encuentro enriquecedor que destacó los logros valiosos que ha generado y facilitado el Rally. Las experiencias de los participantes ilustraron varios ejemplos de cómo la capacitación facilitó la adaptación de tecnologías geoespaciales a contextos locales con herramientas accesibles. El taller señaló puntos de atención y era una oportunidad de fortalecer las conexiones de la red alrededor del Rally a largo plazo.

Se compartieron muchas experiencias y conocimientos importantes que ayudarán a seguir dando forma al Rally, así como a las distintas iniciativas y colaboraciones de las que ha formado parte. El carácter reflexivo e interactivo permitió compartir conocimientos de distintas perspectivas, sobre el impacto del Rally y cómo impacta las innovaciones sociales o tecnológicas utilizadas para abordar problemas. De las numerosas experiencias compartidas surgieron perspectivas importantes, intercambios sobre el uso de las tecnologías por parte de mujeres de diferentes comunidades y lecciones útiles sobre cómo apoyar a las participantes, los organizadores y los socios institucionales del Rally. Se establecieron nuevas conexiones y se compartieron ideas entre los participantes, y esperamos que esto fortalezca la colaboración en el futuro.

Esencial en todo lo conversado es cómo las comunidades y específicamente las mujeres en zonas rurales no solo experimentan desafíos socioecológicos, pero juegan un papel clave en afrontar esos desafíos como agentes activos que se adaptan, organizan e innovan. Se valoró que el Rally ha buscado reconocer y profundizar el conocimiento de las mujeres, énfasis en la integración de las tecnologías en sus prácticas propias, el saber local y la colectividad. Participantes argumentaron por seguir y reforzar este camino y enfatizaron la centralidad de integrar conocimientos tradicionales y respetar roles comunitarios. Reconociendo y buscando maneras de seguir apoyando a las mujeres como innovadoras y creadoras de conocimiento, enfocamos en estrategias que reconozcan su experiencia y refuercen sus prácticas innovadoras. Imaginamos maneras de estimular el trabajo fortaleciendo y facilitando seguimiento y apoyo a largo plazo.

El taller definió puntos de atención que se puede tomar en cuenta para futuras actividades, aplicaciones de las tecnologías y ediciones del Rally u otras formas de colaboración. También se exploraron ideas de colaboración entre participantes de distintas zonas y salieron sugerencias prácticas para la colaboración a largo plazo y el seguimiento después de participar en el Rally. Consideramos oportunidades para alianzas colaborativas. Participantes expresaron querer seguir colaborando y armar una red más amplia.

Salieron varias ideas y ambiciones para el futuro, que podrían ser respaldadas mediante una estructura que ofrece seguimiento y apoyo con el desarrollo y uso de las tecnologías así que con los datos y conocimientos producidas. Se sugiere buscar financiación adicional para realizarlo.

LISTA DE PARTICIPANTES

Nombre	Instituto
Yanory Rojas	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
María Moya Jiménez	Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Talamanca Cabécar (ADITICA)/ADI Mujer
Ethel Cerdas Uva	Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Talamanca Cabécar (ADITICA)
Keren Morales Vargas	Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Talamanca Cabécar (ADITICA)
Karen Artavia Herrera	Ministerio de Ciencia Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones
Laura Alfaro González	Foro Nacional de Mujeres Rurales & Fundación Abuela Ecológica
Ana María Gaitán Estrada	Foro Nacional de Mujeres Rurales & Asociación Productores Cometa
Ricardo Quesada Méndez	Edunámica
Elizabeth Jiménez Castillo	SINAC/Área de Conservación Guanacaste
Natalia García	Asociación de Desarrollo Específica BRICA
María Antonia Campos Arévalo	Asociación de Desarrollo Específica BRICA
María José Sánchez Varela	Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO & Ministerio de Educación Pública
Néstor Ricardo Boniche	Universidad Técnica Nacional
María José Molina	Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales & AstraCodex
Jonathan Castro Chinchilla	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
James Sibaja	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Mandy Geise	Instituto Internacional de Ciencias Sociales, Universidad Erasmus de Rotterdam

Referencia:

Geise, M., (2026) Taller de reflexión colaborativa sobre tecnologías geoespaciales e innovación liderada por mujeres frente a la degradación ecológica en zonas rurales de Costa Rica. Resumen y aprendizajes generados. Marzo 2026. Erasmus University Rotterdam. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19373397>.